

**IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON LIABILITY FOR THE LEGALIZATION OF
CRIMINAL PROCEEDS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6308782>

G.B.Doskalieva

*Lawyer at the City Bar Association
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan*

J.Z.Qudratillayeva,

*Lecturer of the Department of Constitutional Law of
Tashkent State Law University,
Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Annotation: *This article discusses proposals to improve the legislation on liability for the legalization of criminal proceeds. The latest changes in legislation on the establishment of criminal liability for legal entities for money laundering are analyzed. At the same time, this article analyzes the practical significance of the role of law enforcement agencies in the application of FATF Recommendations.*

Keywords: *money laundering, criminal liability, FATF, legal entities.*

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOYAT PROTSESSINI LEGALLASHTIRISH
UCHUN JAVOBGARLIK TO'G'RISIDAGI QONUN HUJJATLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

G.B.Doskaliyeva

*Nursulton shahar advokatlar hayati advokati
Qozog'iston Respublikasi*

J.Z.Qudratillayev

Toshkent davlat yuridik universiteti Konstitutsiyaviy huquq kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada jinoiy daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar muhokama qilinadi. Pul yuvish uchun yuridik shaxslar uchun jinoiy javobgarlikni o'rnatish to'g'risidagi qonunchilikdagi so'nggi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu maqolada FATF tavsiyalarini qo'llashda huquqni muhofaza qilish organlarining rolining amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *pul yuvish, jinoiy javobgarlik, FATF, yuridik shaxslar.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Г.Б.Доскалиева

Адвокат Городской коллегии адвокатов
Нурсултан, Республика Казахстан

Ж.З.Кудратиллаева,

Преподаватель кафедры конституционного права
Ташкентского государственного юридического университета,
Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются предложения по совершенствованию законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем. Анализируются последние изменения в законодательстве об установлении уголовной ответственности юридических лиц за отмывание денег. В то же время в данной статье анализируется практическая значимость роли правоохранительных органов в применении рекомендаций ФАТФ.

Ключевые слова: отмывание денег, уголовная ответственность, ФАТФ, юридические лица.

Государственная политика в области борьбы с отмыванием денег основывается на международно-правовых обязательствах Республики Узбекистан и интересах защиты нормального функционирования национальной экономической системы. Международно-правовые стандарты борьбы с отмыванием денег указывают типичные подходы к решению вопроса с учетом как общих закономерностей противодействия этому явлению, характерных для каждого государства, так и потребностей обеспечения защиты от преступлений транснационального характера. Следуя международным стандартам, государство, однако, не может не учитывать специфику их реализации, исходя из национальной правовой системы и конкретных социально-экономических условий. Все эти аспекты определяют направление решения сложного вопроса, нахождение баланса между соблюдением международных стандартов и учетом национальных интересов.

Изучение теории, законодательной и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на высокую степень общественной опасности отмывания денег, практика применения статьи 243

Уголовного кодекса Республики Узбекистан до сих пор не соответствует реальным масштабам данного преступления.

С этой целью в выпускной квалификационной работе обосновывается необходимость анализа теории и практики зарубежных стран по привлечению юридических лиц к ответственности за отмывание доходов, полученных от преступной деятельности; на основе анализа юридической литературы определено, что возможно одновременное использование терминов “отмывание” и “легализация” преступных доходов в названии статьи.

Проведенное исследование подтверждает необходимость разработки комплексных мер противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, путем принятия ежегодных программ межведомственной координации мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Предлагаем продолжить периодическое обобщение судебной практики рассмотрения дел об отмывании денег, а также на основе полученных материалов провести аналитическую работу по эффективному предупреждению и борьбе с этой преступностью. Кроме того, предлагается организовать публикацию сборников обезличенных дел по расследованию преступлений в этой сфере, тем самым открыв доступ к правовой и финансовой информации.

В качестве средств и методов предупреждения или пресечения правонарушений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, предлагается использовать следующие:

- осуществление мер правового просвещения для обеспечения эффективного превентивного воздействия на преступные проявления;
- государственные меры управленческого характера, направленные на предотвращение проникновения представителей теневой экономики в органы власти и управления на всех уровнях;
- организация криминологической экспертизы законопроектов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- установление эффективного государственного контроля за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности действующего законодательства о противодействии легализации;
- дальнейшее совершенствование правовых актов по борьбе с коррупцией и отмыванием денег;
- развитие электронного банкинга приводит к появлению новых возможностей для легализации преступных доходов, в связи с этим предлагаются следующие меры по предотвращению данного преступления:
 - усиление процедур идентификации плательщиков;

- ограничения на подозрительные операции и усиление контроля за клиентами, а также мониторинг и отчетность о платежах;
- лицензирование банковских и небанковских поставщиков мобильных финансовых услуг.

Кроме того, Закон Республики Узбекистан 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004 года подлежит дальнейшему совершенствованию с учетом требований международного права, в частности Рекомендаций ФАТФ. Например, он должен включать вопросы, связанные с виртуальными активами, финансовыми расследованиями и другими.

В законодательстве отсутствуют ответственность за использование инсайдерской информации или манипулирование на рынке ценных бумаг. Согласно статье 53 Закона «О рынке ценных бумаг» на рынке ценных бумаг запрещается манипулирование и использование инсайдерской информации. По итогам взаимной оценки национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Узбекистана, проведенной со стороны ЕАГ в период 2009-2010 гг., указано, что не криминализованы такие виды установленных предикатных преступлений как инсайдерские сделки и манипулирование рынком. В свою очередь, такие деяния включены в категорию установленных преступлений по Рекомендациям ФАТФ.

Анализ зарубежного опыта показал, что в уголовном законодательстве Швейцарии, Литвы, России, Беларуси, Украины, Казахстана, Азербайджана, Киргизстана и Туркменистана предусмотрена ответственность за незаконное использование инсайдерской информации и манипулирование на рынке ценных бумаг. Реализация предложений по установлению уголовной ответственности за такие деяния позволит устранить правовой пробел в законодательстве, а также добиться положительных результатов, по взаимной оценке, национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Узбекистана, со стороны ЕАГ намеченной на 2021 г., следовательно, предложим дополнить статьей 1911 Уголовного кодекса в следующей редакции:

А также необходимо установить пороговый подход для определения предикатных преступлений. В качестве предикатного преступления следует установить все преступления, за исключением преступлений, не представляющий большей общественной опасности, установленной в статье 15 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Кроме того, следует внести изменения в глоссарий Уголовного кодекса Республики Узбекистан термины «имущество» и «денежные средства». Так как,

в уголовном законодательстве Республики Узбекистан не имеется определения терминов «имущество» и «денежные средства». Следовательно, под имуществом следует отнести также имущество, которое опосредованно представляет доход от преступления (косвенные доходы), а к денежным средствам – виртуальные валюты.

ЛИТЕРАТУРА :

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994г (действующая редакция от 30.03.2021г)
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995г (действующая редакция от 23.01.2020г)
3. Кодекс об административной ответственности от 22.09.1994г (действующая редакция от 29.04.2021г)
4. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 26 августа 2004 г., № 660-II): <http://www.lex.uz/acts/284542>
5. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан): <http://lex.uz/docs/3734183>.
6. Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» от 11 февраля 2011 № 1: <http://lex.uz/docs/1766551>